

Atlas de Portugal na Europa

Documentação para Registo e Atribuição de DOI

Versão 1.0 | 2026

1. Identificação do Recurso

Título	Atlas de Portugal na Europa
Subtítulo	Plataforma de indicadores estatísticos e resultados eleitorais europeus
Tipo de recurso	Recurso digital interativo / Dataset curado
Versão	1.0
Ano de publicação	2026
Instituição responsável	IPPS-Iscte – Instituto para as Políticas Públicas e Sociais, Iscte – Instituto Universitário de Lisboa
URL canónico	https://atlaspp.pt/atlaspe
Idioma	Português (Portugal)
Licença proposta	Creative Commons Atribuição 4.0 Internacional (CC BY 4.0)
DOI	10.5281/zenodo.20056809

2. Autoria e Afiliações

#	Nome	Afiliação	Papel
1	Isabel Flores	IPPS-Iscte	Coordenação científica
2	Rodrigo Morais	IPPS-Iscte	Investigação e desenvolvimento

3	Guilherme Bravo	IPPS-Iscte	Investigação e desenvolvimento
4	Frederico Cantante	Colabor	Desenvolvimento e dados
5	Luís Vargas	Colabor	Desenvolvimento e dados

3. Descrição do Recurso

3.1 Apresentação

O **Atlas de Portugal na Europa** é uma plataforma digital interativa desenvolvida pelo IPPS-Iscte que integra, num único recurso, indicadores estatísticos socioeconómicos e resultados eleitorais de países europeus. O Atlas tem como missão facilitar a análise comparada de Portugal no contexto europeu, servindo académicos, decisores políticos, jornalistas e cidadãos interessados em dados sobre políticas públicas.

3.2 Conteúdo e Cobertura

O Atlas organiza-se em três módulos principais:

- Indicadores por país — consulta de indicadores estatísticos para cada país europeu, organizados em 10 domínios temáticos de políticas públicas
- Comparação europeia — comparação de países e regiões europeias com filtros por agrupamento geopolítico (Mediterrâneo, Escandinávia, Báltico, Balcãs, Europa Central, Leste)
- Resultados eleitorais — resultados das eleições legislativas em países europeus desde 1986, com identificação da família política europeia de cada partido

Os 10 domínios temáticos cobertos são: População e demografia; Mercado de trabalho; Economia e finanças; Desigualdade e pobreza; Proteção social; Saúde; Educação; Habitação; Justiça; Ambiente e energia; Mobilidade.

As principais fontes de dados são o Eurostat e o DataLABOR, com indicação explícita da fonte e unidade de medida para cada variável.

3.3 Originalidade e Contributo Científico

O Atlas de Portugal na Europa distingue-se de outros portais de indicadores por três características fundamentais:

- *Integração de dados estatísticos com dados político-eleitorais num único recurso*
- *Perspetiva analítica centrada no posicionamento de Portugal no contexto europeu*
- *Curadoria temática orientada para domínios de políticas públicas, com fontes diversificadas e transparentes*

4. Fontes de Dados e Metodologia

4.1 Fontes Primárias

Fonte	Descrição	Domínios
Eurostat	Gabinete de Estatística da União Europeia	Todos os domínios temáticos
DataLABOR	Base de dados sobre mercado de trabalho e proteção social	Desigualdade e proteção social
Fontes eleitorais nacionais	Resultados eleitorais históricos por país	Resultados eleitorais (desde 1986)
Parlamento Europeu	Classificação das famílias políticas europeias	Dados político-partidários

5. Licença e Citação

5.1 Licença Proposta

Propõe-se a adoção da licença Creative Commons Atribuição 4.0 Internacional (CC BY 4.0), que permite a utilização, partilha, adaptação e redistribuição do recurso, incluindo para fins comerciais, desde que seja feita a devida atribuição aos autores e à instituição responsável.

Esta licença é amplamente recomendada para recursos de investigação científica financiados ou produzidos em contexto académico, sendo compatível com os requisitos da maioria dos financiadores europeus e com os princípios da ciência aberta (Open Science).

5.2 Formas de Citação Recomendadas

Uma vez atribuído o DOI, recomenda-se a seguinte forma de citação nos principais estilos académicos:

APA 7.^a edição

Flores, I., Morais, R., Bravo, G., Cantante, F., & Vargas, L. (2026). Atlas de Portugal na Europa (Versão 1.0). IPPS-Iscte – Instituto para as Políticas Públicas e Sociais. <https://doi.org/10.5281/zenodo.20056809>

Chicago (Notes-Bibliography)

Flores, Isabel, Rodrigo Morais, Guilherme Bravo, Frederico Cantante, e Luís Vargas. Atlas de Portugal na Europa. Versão 1.0. Lisboa: IPPS-Iscte – Instituto para as Políticas Públicas e Sociais, 2026. <https://doi.org/10.5281/zenodo.20056809>

Harvard

Flores, I., Morais, R., Bravo, G., Cantante, F. e Vargas, L. (2026) Atlas de Portugal na Europa (v1.0). Lisboa: IPPS-Iscte – Instituto para as Políticas Públicas e Sociais. Disponível em: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20056809> [Acedido em: data de consulta].

6. Contactos e Informação Institucional

Instituição	IPPS-Iscte – Instituto para as Políticas Públicas e Sociais
Morada	Iscte – Instituto Universitário de Lisboa, Av. das Forças Armadas, 1649-026 Lisboa, Portugal
Website institucional	https://ipps.iscte-iul.pt
Website do Atlas	https://atlaspp.pt/atlaspe
Coordenação científica	Isabel Flores
Ano de publicação	2026
Versão do documento	1.0

Documento preparado pelo IPPS-Iscte para efeitos de registo e atribuição de DOI | 2026

@IPPS-Iscte 2026 | CC BY 4.0 (proposta)